

Mapujeme datovou galaxii na ČZU

Tento dokument shrnuje výsledky mapování správy výzkumných dat na ČZU a slouží jako východisko pro sjednocení pravidel, posílení podpory a další rozvoj v této oblasti.

Na přelomu dubna a května 2025 proběhlo online šetření mezi výzkumníky působícími na fakultách ČZU a IVP. Dotazník obsahoval 58 otázek a zúčastnilo se jej 227 respondentů.

Mapování se zaměřilo na celý životní cyklus dat – od plánování přes sběr, zpracování a analýzu až po uchování a případné sdílení. Cílem bylo srozumitelně popsat každodenní praxi, používané nástroje, úložiště, úroveň dostupné podpory i hlavní bariéry, kterým výzkumníci čelí.

Komplexní dokument

Dataset

Hlavní zjištění

Lokální ukládání dat

52 % výzkumníků nevytváří žádná metadata, přestože jejich přínos pro vědu je zásadní. 91 % sice ukládá data na více sice ukládá data na více zařízení, často však volí nedostatečně bezpečná úložiště – např. přenosná média nebo osobní počítače. 22 % nevytváří verze svých dat, čímž se vystavují riziku jejich ztráty nebo odcizení.

Institucionální úložiště

74 % výzkumníků by uvítalo univerzitní úložiště. Chtějí svá data uchovávat dlouhodobě a bezpečně. Kvůli chybějící infrastruktuře se nyní uchylují k provizorním řešením.

Pravidla sdílení

Data se sdílejí hlavně tehdy, je-li to nezbytné. Chybí systematický přístup. Nejistota ohledně nakládání s citlivými údaji jí brání širšímu sdílení – výsledkem jsou nevyužitá data, která by jinak mohla najít další uplatnění.

Směrnice a podpora

Až 85 % výzkumníků volá po jednotných postupech, návodech a podpoře ze strany univerzity. Bez jasně stanovených pravidel pro správu dat často improvizují.

Kvalita a bezpečnost dat

30 % výzkumníků preferuje práci s vlastními daty, především kvůli obavám z kvality cizích dat a nedostatečné orientaci v dostupných úložištích. Problémem je minimální zajištění kvality a zabezpečení sbíraných dat. Pokročilé metody jako anonymizace či šifrování se využívají výjimečně.

81 % výzkumníků nemá pravidla pro správu dat, nebo o nich neví. Koordinace na institucionální úrovni chybí.

85 % požaduje jednotné pokyny, podporu a školení.

Plánování

Výzkumníci preferují online podporu – webové informace, školení, videa a konzultace.

Pouze 6 % výzkumníků vytváří plány správy dat, jedná se spíše o výjimečnou praxi než standardizovaný vědecký postup.

67 % výzkumníků kombinuje různé metody ověřování kvality sbíraných dat.

Plánování

Sběr

11 % neprovádí během sběru žádnou kontrolu kvality.

39 % výzkumníků neaplikuje žádná specifická bezpečnostní opatření během procesu sběru dat.

Způsoby zabezpečení dat při jejich sběru

Omezený přístup (autorizované osoby)	103
Žádná opatření neprovádím	89
Ukládání na zabezpečená úložiště	71
Anonymizace/Pseudonymizace při sběru	13
Jiné	7
Data jsou ihned šifrována	7

Počet odpovědí

- 40 % výzkumníků nechrání svá data při sběru – často proto, že je nepovažují za citlivá
- 45 % omezuje přístup k datům na autorizované osoby
- 31 % využívá zabezpečená úložiště
- 6 % anonymizuje data už při sběru
- 3 % využívají šifrování

52 % výzkumníků nevytváří metadata.

Z těch, kteří je vytvářejí, 61 % nevyužívá žádné standardizované formáty.

22 % výzkumníků nevytváří verze svých dat.

91 % výzkumníků ukládá data na více zařízení, což naznačuje pozitivní trend v oblasti zálohování. Ne vždy jsou však volena bezpečná úložiště.

Analýza

Zpracování

Sdílení

Uchování

Mezi hlavní bariéry ke sdílení patří nízká znalost postupů, obavy ze zneužití dat a absence centrálních pokynů. To vede k roztržitosti přístupů a improvizovaným řešením.

Pouze 10 %
výzkumníků využívá
bezpečnější
nástroje (např.
služby CESNET).

59 % výzkumníků má
zkušenost se sdílením dat
– jako poskytovatelé i jako
příjemci.

89 % výzkumníků sdílí svá
aktivní data.

Zatímco u sdílení neaktivních
dat míra sdílení významně
klesá – až o třetinu. Sdílení je
často motivované aktuální
potřebou, ne strategií
otevřené vědy.

- 69 % výzkumníků archivuje neaktivní data na přenosných médiích
- 54 % využívá k archivaci osobní počítače
- 65 % využívá k archivaci univerzitní počítače
- pouze 8 % ukládá data do specializovaných repozitářů

Úložiště dat po skončení aktivní práce s daty
- nejsou zahrnuty všechny kategorie

Výzkumníci uchovávají data převážně lokálně, centrální univerzitní úložiště chybí.

74 % výzkumníků chce univerzitní úložiště.

Hlavní důvody:

- bezpečnost (51 %)
- trvalé uchování (45 %)
- technické zázemí (38 %)
- efektivní práce s daty v rámci instituce (35 %)

Každý druhý výzkumník ukládá data jen na lokálním
zařízení bez zálohy.

Uchování

Uchování

Datanaut vyráží na datovou misi!

Datanaut se právě vydává na cestu napříč galaxií výzkumných dat. V jednotlivých zastávkách zkoumá klíčové oblasti, které je potřeba posílit, aby se důsledná správa dat stala běžným standardem výzkumné práce na ČZU.

Jak podpořit správu dat na ČZU?

Důsledná správa dat začíná pochopením jejího významu. Univerzita by měla zajistit flexibilní školení, která představí všechny základní principy správy dat – od FAIR principů, přes metadata a bezpečnost, až po etiku a právo, vždy s ohledem na oborová specifika. Účelem plánu správy dat je usnadnit výzkumníkům práci, ne je zatěžovat zbytečnou administrativou.

Na koho se obrátit, když potřebuji pomoc?

CKSD a síť fakultních metodiků tvoří základní podpůrnou strukturu. Tu je třeba dále rozvíjet – jak odborně, tak personálně. Klíčová bude role data stewardů, kteří přímo podpoří jednotlivé výzkumníky i výzkumné týmy. Tak bude možné vybudovat funkční ekosystém, který bude reagovat na potřeby jednotlivců a zároveň podporovat důslednou správu dat.

Kde data bezpečně uložím?

ČZU by měla budovat a rozvíjet vlastní repozitář pro bezpečné a dlouhodobé ukládání dat. Zároveň by měla podporovat využívání důvěryhodných oborových repozitářů dle zažitých oborových standardů.

Jak správu dat ukotvit v univerzitní kultuře?

Výzkumníci potřebují jasná pravidla. Potřebná univerzitní směrnice by měla nastavit jednotné standardy a zároveň umožnit fakultám přizpůsobení podle oborových specifíků. Důraz by měl být kladen i na bezpečnost, interoperabilitu a etické i právní aspekty. Nezbytnou součástí je rozvoj datové platformy pro bezpečné ukládání dat.

Bude k dispozici administrativní podpora?

Výzkumníci potřebují nástroje, které jim práci usnadní – šablony smluv, vzory informovaných souhlasů a praktické návody. Tyto materiály zjednoduší administrativní zátěž a zvýší kvalitu výzkumu na ČZU.

Proč je to důležité?

Kvalitní správa dat zvyšuje kvalitu výzkumu a posiluje důvěru, otevřenost i odpovědnost. Je základem excelentní vědy a klíčem k úspěchu v prostředí, kde principy otevřené vědy získávají stále větší důraz.

Malý krok pro data. Obrovský skok pro ČZU.